

УДК 330.101

DOI 10.5281/zenodo.17850118

ТОЛСТОБОКОВ Олег Николаевич¹

¹ ОТКЗ ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики»,
ул. Авиамоторная, 8, Москва, Россия, 111024

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

В статье раскрывается особенность постиндустриальных преобразований, характеризующихся необходимостью обеспечения нового качества промышленного производства с учетом продвинутых достижений научно-технического прогресса и увеличения роли творческого труда в созидательных процессах отечественной экономики. Автором показана острая необходимость перехода на качественно новый уровень индустриального производства, характеризующегося возможностями цифровых, информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, прогрессом человеческого потенциала. Акцентируется внимание на необходимости обеспечения неоиндустриализации российской экономики, интеграции промышленности в долгосрочную стратегию экономического роста и устойчивого развития, что позволит добиться не только экономического, но и социального прогресса, закладывая основу для благополучия в будущем. Учитывая длительный период деиндустриализации российской экономики, исчерпаемость сырьевой модели экономического роста, тенденции трансформации внешних и внутренних факторов развития, необходимость усиления конкурентных позиций России на мировом рынке, курс на неоиндустриализацию страны и импортозамещение является важным шагом в реализации экономической стратегии государства. При этом автор обращает внимание на знаниеемкость производства, особенно на начальном этапе развития. Современные процессы, ориентированные на ускорение, динамизм, адаптивность, встраивание в изменяющиеся условия рынка формируют иные требования к организационно-экономическим, технологическим, институциональным и управленческим решениям. В статье обосновано, что процессы неоиндустриализации неизбежно приводят к совершенствованию промышленности, создают условия для встраивания в систему экономики качественно нового индустриального способа производства, и даже к смене социально-экономической парадигмы общества, способа бытия и характера удовлетворения потребностей. Автор акцентирует внимание на значимую роль креативного потенциала в современном индустриальном производстве, так как именно креативные работники генерируют продвинутые идеи, создают инновации в области развития высоких технологий, цифровизации, информационно-коммуникационных технологий, экономики данных и искусственного интеллекта. В свою очередь, именно развитие реального сектора экономики обеспечивает продвижение инноваций, а стремление к технологической самодостаточности является ключевым фактором в обеспечении устойчивого экономического развития и повышения качества жизни населения, а санкции можно использовать как благо и способ продвижения процессов неоиндустриализации.

Ключевые слова: неоиндустриализация, промышленность, технологии, цифровизация, знаниеинтенсивное производство, творческий труд, инновации.

Введение. Развитие промышленного сектора российской экономики является основополагающей материальной основой реализации политики неоиндустриализации на современном этапе. В свою очередь, промышленный сектор экономики выступает

локомотивом нового индустриального развития и влияет на развитие общества [9]. Движение российской экономики имеет свою специфику, связанную с высокой зависимостью от цен на нефть, слабой диверсификацией экономики, высокой долей сырьевых отраслей в экономике, что ограничивает потенциал роста и делает экономику уязвимой к внешним шокам и высокому уровню монополизации в некоторых отраслях, что, несомненно, вызывает в жизни необходимость достижения нового качества индустрии, повышения доли знаниеинтенсивного, творческого труда для контроля индустриального производства, основанного на «особом отношении с машинами» [18].

Актуальные вопросы воссоздания промышленного сектора российской экономики на принципиально новой технологической базе раскрывались в работах Авдеевой И.Н., Бодрунова С.Д., Брижак О.В., Глазьева С.Ю., Киселевой А.А., Фримана А. и других. Теоретические и прикладные аспекты вовлечения человеческого потенциала в созидательные процессы экономики исследовались в работах Бузгалина А.В., Кабахидзе Е.Л., Колганова А.И., Маркса К., Смита А. и других. Исследования Дж. Гэлбрейта, К. Переса, Д. Лэйна, А. Тьюринга и других позволили представить новые направления в экономической теории в области роли и значения творческого труда в индустриальном производстве.

Цель статьи состоит в обосновании объективной необходимости неоиндустриализации промышленного сектора российской экономики. Задачами исследования являются раскрытие роли промышленного сектора в развитии российской экономики, исследование теоретико-методологических подходов к изучению роли и значению реального производства экономики, роли и значению творческого труда в индустриальном производстве, роли и значению научно-технологических и геополитических факторов в устойчивом развитии российской экономики, обоснование стратегической необходимости реализации государственных программ неоиндустриализации экономики для стимулирования экономического роста.

Материалы и методы. В ходе исследования применялся диалектический и системный методы исследования, использовались методы эмпирического и структурного анализа, метод графических построений.

Результаты. Современное неоиндустриальное производство ориентировано на использование передовых достижений техники и технологий и креативных способностей человека. Профессиональные компетенции человека, особенно творческие, невозможно заменить машинами, поэтому современная индустрия представляется, прежде всего, как творческая отрасль, в рамках которой производится значительная доля валового внутреннего продукта и национального дохода [17]. Согласно теории капитализма промышленность создает некие ценности для продажи, создает рабочие места и обеспечивает поступление налогов в бюджет государства [14; 15]. Творческая отрасль сначала создает, затем применяет и только потом воспроизводит [18].

В современных промышленно развитых странах осознают роль и значение творческого труда, который в свое время выделял Карл Маркс, полагая, что настанет время, когда репродуктивный труд будет полностью автоматизирован, а люди будут развиваться в пространстве «царства свободы», лежащего, по мнению К. Маркса «по ту сторону материального производства» [5]. Такое развитие позволит странам улучшать свои конкурентные позиции, извлекать значительные выгоды и адаптироваться к быстрым изменениям в мировой экономике. Развитие промышленного производства подчеркивает его значимость для общественного развития. В этом контексте, правильное распределение экономических благ и поддержка политики справедливого распределения доходов становятся важной задачей для достижения устойчивого социально-экономического роста. Важным вопросом остается система интеллектуального права, потому что

владельцы интеллектуальной собственности становятся монополистами, что создает барьеры для торговли.

Творчество – это создание нового путем осознанного применения знания [5].
 Переход к шестому технологическому укладу определяется тем, что приоритетом становится не развитие отраслей, а развитие высоких технологий во всех отраслях, да и отраслевое деление экономики заменится делением технологическим [6], в рамках новых парадигм развития [16], повышающих знаниеемкость общественного производства. Знание сформирует новое качество индустрии эпохи 4.0. Знание лежит в основе создания эффективных капитальных комбинаций, способных повышать эффективность производства.

Современные вызовы требуют от промышленного сектора адаптации к изменениям, включая внедрение инновационных технологий, цифровизацию, применение автоматизированных систем управления, информационных технологий, достижение творческих целей. В конечном итоге, интеграция промышленности в долгосрочную стратегию экономического роста и устойчивого развития должна стать приоритетом, что позволит добиться не только экономического, но и социального прогресса, закладывая основу для благополучия в будущем. Это накладывает определённые обязательства на государственные структуры и предприятия, предполагая необходимость стратегического планирования и инвестиции в инновации.

В Стратегии развития промышленности на период до 2034 года намечены и определены основные направления политики неоиндустриализации в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Указанная стратегия будет способствовать развитию индустриального потенциала страны на новом уровне с учетом более быстрой адаптации к изменяющимся условиям (рис. 1).

Рис. 1. Изменение интегральных индикаторов Стратегии развития промышленности до 2035 года
 Источник: составлено автором на основе материалов исследования²

² Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года. – URL: <http://static.government.ru>

Использование данной стратегии привело к тому, что основной вклад в развитие промышленного производства в 2024 году в экономике России внесли обрабатывающие отрасли.

Проводимая государственная политика неоиндустриализации и политика импортозамещения обеспечила постепенное снижение зависимости российской экономики от импорта товаров промышленного производства. Так, к началу 2020 года указанная зависимость сократилась с 49% до 40 % с начала 2014 года (рис. 2), внешние ограничения доступа к ресурсам мирового рынка ресурсов и технологий привели к возрождению отечественного производства, более тесному взаимодействию стран Евразийского экономического союза с опорой на внутренние ресурсы национальной экономики, росту количества технологических операций на российской территории, осуществляемых иностранными инвесторами. На примере развития промышленности можно подтвердить фиксацию экономического роста в России, несмотря на санкции, пандемию и геополитические события.

Рис. 2. Динамика объема импорта товаров по годам, млн. долл.

Источник: составлено автором на основании официальной базы статистики ЕМИСС³

Промышленность играет критически важную роль в экономическом развитии стран, особенно когда речь идет о формировании экономической базы и влиянии на валовой внутренний продукт (ВВП). Обрабатывающая промышленность в этом контексте выступает как один из главных драйверов экономического роста. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП Российской Федерации за последние 10 лет остается на уровне 14-15 процентов. Промышленный сектор является основополагающей частью расходов государства как драйвер развития потребительского, трудового и технологического рынков. В 2020 году, в условиях кризиса пандемии и связанных с ней ограничений, промышленное производство в России, как и во многих странах мира, снизилось. С 2021 года российская экономика начала восстанавливаться, за этим последовал и рост промышленного производства и к началу 2024 года уровень промышленности вырос на 3,5%. Более 60% регионов российской экономики выросли в индустриальном

³ Сайт официальных статистических показателей ЕМИСС. – URL: <https://www.fedstat.ru>.

производстве, на долю обрабатывающих отраслей пришлось порядка 7,5%. Лидерами в списке регионов по промышленному производству стали Камчатский край (29,5%) и Чувашия (27,2%), в которых вырос индекс промышленного производства по сравнению с 2022 годом⁴. Данные показатели подтверждают положительные тенденции развития промышленного сектора российской экономики.

В современных условиях санкционных ограничений, начался стремительный бум развития и создания отечественных предприятий различных отраслей по программе импортозамещения, что позволяет стимулировать развитие рынка труда, расширять его границы, улучшать структуру и совершенствовать институты, обеспечивая экономику новыми рабочими местами и повышая уровень жизни населения. Роль промышленности как источника создания рабочих мест и снижения уровня безработицы подчеркивает ее значение как экономически, так и социально значимого фактора. Процессы неоиндустриализации неизбежно приводят к совершенствованию промышленности, к встраиванию в систему экономики качественно нового индустриального способа производства, и даже к смене социально-экономической парадигмы общества, способа бытия и характера удовлетворения потребностей [10]. При переходе к шестому технологическому укладу сформировались ростки седьмого и восьмого технологических укладов. Конвергенция био-, нано-, инфо-, когнитивных технологий идет не просто быстро, а стремительно быстро. Движущую силу этому ускорению придает тетрада ускорителей – знаниеёмкое производство, социальная ответственность, развитие человеческого потенциала и экология. Современное неоиндустриальное производство – это не только про технологическую революцию, но и про системное качество развития.

Важно отметить, что промышленность, создавая рабочие места, способствует улучшению социально-экономического положения населения. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами делают акцент на человеке как на социальной ценности, что, в свою очередь, открывает возможности для развития творческого потенциала и внедрения инновационных методов управления. Развитие креативности меняет экономические отношения и влияет на эволюцию общественных отношений. Можно наблюдать, что с развитием креативности происходит изменение отношений собственности, рыночных отношений, планирования, роли финансового капитала в экономике [12; 19]. Меняется и природа самого человека, так как новые знания и новые технологии открывают новые возможности, которые человек может по-разному использовать. Например, может использовать для развития своего потенциала, а может использовать как интеллектуальные костыли, не позволяющие развивать свой собственный интеллект. В этом, например, кроются риски применения новых технологий, таких как искусственный интеллект, который может сдерживать перспективы развития в виду отказа от генерации чего-то нового в пользу механического подбора и систематизации имеющихся знаний и результатов прошлого труда. И не только в этом. До сих пор отечественное индустриальное производства сталкивается с рядом проблем, среди которых:

- высокие издержки, избыточные административные барьеры и недостаточная защита прав собственности, которые способствуют снижению объемов инвестиций. Коррупция и неразвитость демократических институтов также негативно влияют на инвестиционную привлекательность экономики для внешних инвесторов;
- недостаточные объемы инвестиций в обновление основного капитала и внедрение новых технологий, которые способствуют износу производственных мощностей и

⁴Федеральная служба государственной статистики [сайт]. – URL: <http://government.ru/department/456/events/> (дата обращения: 17.05.2025).

ухудшению качества продукции. В результате наблюдается снижение производительности и инновационной активности;

- высокие процентные ставки по кредитам превышают рентабельность большинства производств, что делает кредитование невыгодным для предприятий. Это приводит к снижению доступности финансовых ресурсов для модернизации и развития индустрии.

По мнению российского академика С.Ю. Глазьева, в экономике России существуют системные проблемы, мешающие развитию реального сектора и требующие введения серьезных регуляционных мер. К таким проблемам относятся:

- неэффективная денежно-кредитная политика. Высокие процентные ставки и завышенная доходность государственных облигаций приводят к тому, что деньги становятся недоступными для реального сектора. Это создает барьеры для инвестиций и развития предприятий, что мешает экономическому росту;

- монополизация банковского сектора. Банки, сосредоточившие в своих руках значительные финансовые ресурсы, фактически стали основными игроками в экономике. Их действия направлены на извлечение сверхприбылей от манипуляций на финансовых рынках, а не на поддержку реального сектора. Это приводит к отсутствию стимулов для финансирования производств и инфраструктурных проектов;

- лоббирование личных интересов. Влияние «денежных магнатов», которые используют свои финансовые полномочия для манипуляции рынком в личных интересах, усугубляет ситуацию. Они блокируют необходимые экономические реформы, которые могли бы привести к развитию реального сектора и улучшению уровня жизни;

- ограниченная ответственность. Необходимость внедрения механизмов ответственности для руководителей всех ведомств за результаты своей работы в интересах общества. Законопроект об ответственности исполнительной власти за уровень и качество жизни в стране был предложен, но его исполнение сталкивается с препятствиями [7-8].

Экспортноориентированные отрасли, такие как топливно-энергетический комплекс, остаются основными двигателями экономики, но зависимость от них создает риски. Внутренний рынок страдает от ограниченного платежеспособного спроса, что дополнительно усугубляет ситуацию. Таким образом, для достижения устойчивого экономического роста необходимо преодолеть существующие структурные недостатки реального сектора, повысить его конкурентоспособность и снизить зависимость от импорта.

Сформировавшаяся новая реальность выявила острую необходимость в развитии внутреннего производства в большинстве отраслей, на новой технологической базе, которые прежде существовали за счет активного ввоза оборудования и товаров (например, машиностроение, станкостроение). В таком случае, развитие отечественного производства представляет собой более предпочтительный вариант.

В долгосрочной перспективе промышленность способствует экономическому росту, но также оказывает значительное воздействие на смягчение социального неравенства. Так, во времена Ренессанса и в период Реформации появились новые возможности для людей. Во времена Французской революции популярен был тезис «Свобода, равенство, братство», а во времена американского антиколониального восстания добавили к этому «стремление к счастью» [10]. Современная неоиндустриализация открывает новые возможности для реального производства и доступ к новым товарам, не жертвуя творчеством. Воспроизводство становится творческим процессом. Неоиндустриализация должна быть ядром качественного развития системы экономики, наряду с роботизацией и информационной сетевизацией экономики, высокими технологиями и растущим ВВП, то есть должна лежать в самом центре модели

экономического развития в современных реалиях [11]. Создание и развитие устойчивой промышленной базы требуют стратегического подхода и активных реформ для обеспечения справедливого распределения экономических выгод среди всех слоев общества. Это позволит не только поддерживать устойчивый экономический рост, но и формировать новый тип общества. В конечном счете, промышленность должна быть интегрирована в долгосрочную стратегию экономического и социального развития [13].

За последние три года промышленный сектор показывает ежегодный рост, несмотря на процессы замедления экономики. Основными драйверами выступили отрасли, связанные с ОПК. Оборонно-промышленный комплекс России на текущий момент является основополагающим направлением промышленного сектора в условиях сложной геополитической ситуации, данный сектор является ядром развития технологий и внедрения инноваций для вливания инвестиций. На сегодняшний день в России представлено шесть тысяч оборонных предприятий. На предприятиях ОПК работают 3,5 миллиона человек, а за последние годы на них созданы 520 тысяч рабочих мест, в планах государства стоит вопрос увеличения мощностей предприятий и существенное привлечение инвестиций частного сектора в новые технологии ВПК [2]. Перспективы развития промышленности в Российской Федерации в современных реалиях ведут к ее полной самодостаточности технологий и продукции и снижению зависимости от импорта продукции зарубежных стран. Ввиду ухода иностранных компаний с российского рынка, открывается широкий горизонт развития новых отраслей и сфер промышленного производства, что приводит нас к новому уровню технологического развития и благоприятно сказывается на социально-экономической ситуации в стране. Усиление национальной производственной базы и развитие местных технологий может не только улучшить экономические показатели, но и способствовать укреплению экономической стабильности [3; 4; 20]. Это создаст основы для долгосрочной конкурентоспособности и устойчивости, что особенно важно в условиях быстро меняющихся глобальных экономических ландшафтов. В результате, стремление к технологической самодостаточности станет ключевым фактором в обеспечении устойчивого экономического развития и повышения качества жизни населения, а санкции можно использовать как благо и способ продвижения процессов неоиндустриализации.

Заключение. Таким образом, можно утверждать, что промышленность действует как краеугольный камень экономического развития и социального улучшения, способствуя укреплению экономической стабильности и обеспечивая занятость. Промышленность не только содействует социально-экономическому улучшению условий жизни населения, но и обеспечивает платформу для инноваций и внедрения новых технологий, что особенно важно в условиях глобальной конкуренции. В долгосрочной перспективе, акцент на промышленность как драйвер социального и экономического прогресса способствует устойчивой и стабильной ситуации в экономике и обществе. Сказанное выше позволит провести перекалибровку отношений между государством, рынком и гражданским обществом.

Государственная политика неоиндустриализации нацелена на преобразование промышленного комплекса системы экономики путем воссоздания технологического суверенитета страны, модернизации основного капитала, привлечения высокоразвитого интеллектуального капитала, формирования знаниеемкого производства, обеспечения структурных, научно-технических и институциональных преобразований.

Список литературы

1. Бодрунов, С.Д. Политическая экономия как научная платформа изучения тенденций развития: взгляд через призму теории ноономики / С.Д. Бодрунов //

Экономическое возрождение России. – 2024. – № 3(81). – С. 5-11. – DOI 10.37930/1990-9780-2024-3-81-5-11.

2. Брижак, О.В. Внешние и внутренние контуры технологического развития российской экономики в современных условиях / О.В. Брижак, В.Е. Корольков // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – 2025. – № 3. – С. 137-143.

3. Брижак, О.В. Динамика технологических укладов и потенциал развития высокотехнологичного производства: взгляд со стороны корпорации / О.В. Брижак // Вестник Челябинского государственного университета. – 2016. – № 2(384). – С. 24-35.

4. Брижак, О.В. Институциональная трансформация российской экономики: противоречия корпоративного сектора / О.В. Брижак // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – № 9(338). – С. 69-77.

5. Бузгалин, А.В. Глобальный капитал. В 2 т. – 3-е изд. / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 1552 с.

6. Глазьев, С.Ю. На пути становления нового мирохозяйственного уклада / С.Ю. Глазьев // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2024. – Т. 18, №1(47). – С. 9-10. – DOI 10.22394/2073-2929-2024-01-9-10.

7. Глазьев, С.Ю. Технологии и суверенитет: государство в тисках цифровой революции? / С.Ю. Глазьев // Проблемы национальной стратегии. – 2023. – № 6(81). – С. 60-75. – DOI 10.52311/2079-3359_2023_6_60.

8. Глобальные вызовы цифровой трансформации рынков: теория и практика современного управления, экономики и сферы услуг / В.Э. Щепинин, Е.Е. Абушова, И.Н. Авдеева [и др.]. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – 2024. – 1028 с. – DOI 10.18720/SPBPU/2/id24-559.

9. Гэлбрейт, Дж.К. Новое индустриальное общество / Дж.К. Гэлбрейт. – М.: Прогресс, 1969. – 480 с.

10. Кабахидзе, Е.Л. Когнитивная модель концепта «Ноономика» в авторском дискурсе / Е.Л. Кабахидзе // Ноономика и ноообщество. Альманах трудов ИНИР им. С.Ю. Витте. – 2023. – Т. 2. – № 4. – С. 86-98. – DOI 10.37930/2782-618X-2023-2-4-86-98.

11. Киселева, А.А. Состояние реального сектора экономики России и его влияние на экономическую безопасность страны / А.А. Киселева // Контентус. – 2023. – № 7. – Т. 4. – С. 32-42.

12. Колганов, А.И. Взаимное влияние технологического развития и человеческого потенциала / А.И. Колганов // Российский экономический журнал. – 2024. – № 4. – С. 4-25. – DOI 10.52210/0130-9757_2024_4_4.

13. Лэйн, Д. Капиталистическая трансформация государственного социализма. – М: ИНИР им. С.Ю. Витте: Центркаталог, 2022.

14. Маркс, К. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 23. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. – 907 с.

15. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо. – 2007. (Серия: Антология экономической мысли). – 960 с.

16. Перес, К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес; пер. с англ. Ф.В. Маевского. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2011. – 232 с.

17. Тьюринг, А.М., Нейман Джон фон. Может ли машина мыслить. Общая и логическая теория автоматов / Науки об искусственном. – 2023. – №14.

18. Фриман, А. Ментальные объекты как производительная сила: к критике ноономики / А(О)нтология ноономики: четвертая технологическая революция и ее экономические, социальные и гуманитарные последствия; под общ. ред. С.Д. Бодрунова. – СПб: ИНИР, 2021. – С. 207-265.

19. Брижак, О.В. Институциональные ловушки развития креативного потенциала корпорации / О.В. Брижак // Экономическая наука современной России. – 2021. – №3(94). – С. 87-96. – DOI 10.33293/1609-1442-2021-3(94)-87-96.

20. Брижак, О.В. Ключевые факторы развития предприятий в современных условиях неоиндустриализации / О.В. Брижак, О.Н. Толстобок // Экономика и предпринимательство. – 2024. – №10(171). – С. 1399-1404. – DOI 10.34925/EIP.2024.171.10.256.

Толстобок О.Н. канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики», Москва, Россия

E-mail: tolstobokov@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-2068-5794

AuthorID: 452754

Поступила в редакцию 30.07.2025 г.

UDC 330.101

DOI 10.5281/zenodo.17850118

TOLSTOBOKOV Oleg¹

¹Moscow Technical University of Communications and Informatics, Aviamotornaya str., 8, Moscow, Russia, 111024

INDUSTRIAL SECTOR OF THE RUSSIAN ECONOMY: OBJECTIVE NEED FOR NEO-INDUSTRIALIZATION

The article reveals the peculiarity of post-industrial transformations, characterized by the need to ensure a new quality of industrial production, taking into account the advanced achievements of scientific and technological progress and the increasing role of creative work in the creative processes of the domestic economy. The author shows the urgent need to move to a qualitatively new level of industrial production, characterized by the capabilities of digital, information and communication technologies, artificial intelligence, and the progress of human potential. The emphasis is on the need to ensure neo-industrialization of the Russian economy, the integration of industry into a long-term strategy of economic growth and sustainable development, which will achieve not only economic but also social progress, laying the foundation for well-being in the future. Taking into account the long period of deindustrialization of the Russian economy, the exhaustibility of the raw materials model of economic growth, the trends in the transformation of external and internal development factors, the need to strengthen Russia's competitive positions in the world market, the course towards neo-industrialization of the country and import substitution is an important step in the implementation of the state's economic strategy. At the same time, the author draws attention to the knowledge intensity of production, especially at the initial stage of development. Modern processes aimed at acceleration, dynamism, adaptability, integration into changing market conditions form other requirements for organizational, economic, technological, institutional and managerial decisions. The article substantiates that neo-industrialization processes inevitably lead to the improvement of industry, create conditions for the integration of a qualitatively new industrial mode of production into the economic system, and even to a change in the socio-economic paradigm of society, the way of life and the nature of meeting needs. The author focuses on the significant role of creative potential in modern industrial production, since it is creative workers who generate advanced ideas, create innovations in the field of high technology development, digitalization, information and communication technologies, data economy and artificial intelligence. In turn, it is the development of the real sector of the economy that ensures the promotion of innovations, and the desire for technological self-sufficiency is a key factor in ensuring sustainable economic development and improving the quality of life of the population, and sanctions can be used as a benefit and a way to promote neo-industrialization processes.

Key words: *neo-industrialization, industry, technology, digitalization, knowledge-intensive production, creative work, innovations*

References

1. Bodrunov, S.D. (2024) [Political economy as a scientific platform for studying development trends: a look through the prism of the theory of neonomics] *Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii = Economic revival of Russia*. 3 (81), 5-11. DOI 10.37930/1990-9780-2024-3-81-5-11. (In Russ.).
2. Brizhak, O.V. & Korolkov, V.E. (2025) [External and internal contours of technological development of the Russian economy in modern conditions] *Kuznechno-*

shtampovochnoye proizvodstvo. Obrabotka materialov davleniyem = Forging and stamping production. Processing of materials by pressure. 3,137-143. (In Russ.).

3. Brizhak, O.V. (2016) [Dynamics of technological patterns and potential for development of high-tech production: a view from the corporation] *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Chelyabinsk State University.* 2 (384), 24-35. (In Russ.).

4. Brizhak, O.V. (2014) [Institutional transformation of the Russian economy: contradictions of the corporate sector] *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Chelyabinsk State University.* 9 (338), 69-77. (In Russ.).

5. Buzgalin, A.V. & Kolganov, A.I. (2015) [Global capital]. In 2 volumes. 3rd ed. M.: LENAND, 1552 (In Russ.).

6. Glazyev, S.Yu. (2024) [On the way to the formation of a new world economic order] *Yevraziyskaya integratsiya: ekonomika, pravo, politika = Eurasian integration: economics, law, politics.* 18, 1 (47), 9-10. DOI 10.22394/2073-2929-2024-01-9-10. (In Russ.).

7. Glazyev, S. Yu. (2023) [Technologies and sovereignty: the state in the grip of the digital revolution?] *Problemy natsional'noy strategii = Problems of national strategy.* 6 (81), 60-75. DOI 10.52311/2079-3359_2023_6_60. (In Russ.).

8. [Global challenges of digital transformation of markets: theory and practice of modern management, economics and services] (2024) V. E. Shchepinin, E. E. Abushova, I. N. Avdeeva [et al.]. – St. Petersburg: Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 1028 DOI 10.18720/SPBPU/2/id24-559. (In Russ.).

9. Galbraith, J. K. (1969) [New industrial society] Moscow: Progress, 480 (In Russ.).

10. Kabakhidze, E. L. (2023) [Cognitive model of the concept «Noonomics» in the author's discourse] *Noonomika i nooobshchestvo. Al'manakh trudov INIR im. S.YU. Vitte = Noonomics and noo-society. Almanac of works of the Institute of Industrial Research named after S. Yu. Witte.* 2 (4), 86-98. DOI 10.37930/2782-618X-2023-2-4-86-98. (In Russ.).

11. Kiseleva, A.A. (2023) [The state of the real sector of the Russian economy and its impact on the country's economic security] *Kontentus = Contentus.* 7 (4), 32-42. (In Russ.).

12. Kolganov, A. I. (2024) [Mutual influence of technological development and human potential] *Rossiyskiy ekonomicheskii zhurnal = Russian Economic Journal.* 4, 4-25. DOI 10.52210/0130-9757_2024_4_4. (In Russ.).

13. Lane, D. (2022) [Capitalist transformation of state socialism] Moscow: Witte Institute of Economics: Centercatalog, (In Russ.).

14. Marx, K. & Engels, F. (1960) [Capital] Works, 2nd ed. Vol. 23. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 907 (In Russ.).

15. Smith, A. (2007) [Research on the Nature and Causes of the Wealth of Nations] Moscow: Eksmo. (Series: Anthology of Economic Thought) 960 (In Russ.).

16. Perez, K. (2011) [Technological Revolutions and Finance Capital. The Dynamics of Bubbles and Booms]; trans. from English by F.V. Maevsky. Moscow: Delo Publishing House of the Academy of National Economy, 232 (In Russ.).

17. Turing, A.M. & Neumann John von. (2023) [Can a Machine Think? General and Logical Theory of Automata] *Sciences of the Artificial.* 14. (In Russ.).

18. Freeman, A. (2021) [Mental Objects as a Productive Force: Towards a Critique of Noonomics] / A(O)ntology of Noonomics: the Fourth Technological Revolution and Its Economic, Social, and Humanitarian Consequences; under the general editorship of S.D. Bodrunov. St. Petersburg: INIR, 207-265 (In Russ.).

19. Brizhak, O. V. (2021) [Institutional traps in the development of the creative potential of a corporation] *Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii = Economic science of modern Russia.* 3 (94), 87-96. DOI 10.33293 / 1609-1442-2021-3 (94) -87-96. (In Russ.).

20. Brizhak, O.V. & Tolstobokov O.N. (2024) [Key factors in the development of enterprises in the modern conditions of neo-industrialization] *Ekonomika i predprinimatel'stvo = Economy and entrepreneurship*. 10 (171), 1399-1404. DOI 10.34925 / EIP.2024.171.10.256 (In Russ.).

Tolstobokov Oleg, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russia

Email address: tolstobokov@yandex.ru

ORCHID: 0000-0002-2068-5794

AuthorID: 452754

Received 30.07.2025